

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

 mpacto *Científico*

Universidad del Zulia

Junio 2025
Vol. 20 N° 1

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN: 1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

 Impacto Científico

**Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago**

Vol. 20. N°1. Junio 2025. pp. 55-71

DOI: 10.5281/zenodo.15693196

Flujos migratorios y remesas en Ecuador (2020-2023): Dinámicas económicas y sociales del siglo XXI

Patricio Arce Minda

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (Ecuador)

Patricio.arce@utelvt.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0001-9115-9364>

Resumen

La migración internacional y las remesas han impactado significativamente el desarrollo económico y social de Ecuador entre 2020 y 2023. Este artículo analiza la relación entre los flujos migratorios hacia Estados Unidos y España y la importancia de las remesas como fuente de ingresos, destacando su contribución al consumo y la reducción de la pobreza. Mediante una metodología que combina revisión bibliográfica y análisis de datos oficiales, se identifican tendencias clave como el efecto multiplicador de las remesas en la economía y los riesgos de dependencia económica y fragmentación familiar. Los resultados enfatizan la necesidad de políticas públicas para fomentar el uso productivo de las remesas y fortalecer el desarrollo local e inclusión financiera. Además, se propone un enfoque multidimensional para abordar las implicaciones de la migración y promover la coordinación internacional. Este estudio contribuye al diseño de soluciones sostenibles frente a los desafíos contemporáneos.

Palabras clave: Migración internacional, remesas, desarrollo económico, inclusión financiera, Ecuador.

Migratory flows and remittances in Ecuador (2020-2023): Economic and social dynamics of the 21st century

Abstract

International migration and remittances have significantly impacted Ecuador's economic and social development from 2020 to 2023. This article examines the relationship between migration flows to the United States and Spain and the role of remittances as a critical income source, emphasizing their contribution to consumption and poverty reduction. Using a methodology that combines a bibliographic review and official data analysis, key trends such as the multiplier effect of remittances on the economy and the risks of economic dependency and family fragmentation are identified. The results highlight the need for public policies to promote the productive use of remittances, strengthen local development, and enhance financial inclusion. Additionally, a multidimensional approach is proposed to address migration's implications and foster international coordination. This study provides a framework for designing sustainable solutions to contemporary challenges.

Keywords: International migration, remittances, economic development, financial inclusion, Ecuador.

Introducción

La migración internacional es un fenómeno complejo que ha tenido un impacto significativo en la historia reciente de Ecuador. Factores económicos y sociales, como las recurrentes crisis económicas y la limitada oferta de oportunidades laborales, han impulsado un incremento sostenido en la movilidad de la población hacia destinos como Estados Unidos y España desde la década de 1990. En este contexto, las remesas emergen no solo como una fuente esencial de ingresos para un amplio sector de familias ecuatorianas, sino también como un elemento clave con potencial para dinamizar el desarrollo económico del país.

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar la relación entre los flujos migratorios y la dinámica de las remesas en Ecuador durante el período 2020-2023, evaluando su impacto en el desarrollo económico y social. Esta investigación resalta la importancia de comprender las implicaciones tanto económicas como sociales de estos flujos, con el fin de proporcionar insumos valiosos para el diseño de políticas públicas más efectivas que potencien sus beneficios y reduzcan sus desafíos.

Para llevar a cabo este análisis, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva sobre conceptos clave, tendencias recientes y políticas migratorias relacionadas con Ecuador. Esta revisión integra perspectivas teóricas contemporáneas y estudios empíricos relevantes, situando los fenómenos migratorios y las remesas dentro de un marco global y local. Asimismo, se enfatiza el papel de las remesas en la promoción del desarrollo económico sostenible y su incidencia en la cohesión social. Finalmente, se exploran los retos y las oportunidades asociados a la gestión de estos flujos en el contexto ecuatoriano, destacando la necesidad de implementar estrategias que maximicen su impacto positivo en el país.

Migración internacional

La migración internacional se define como el movimiento de personas que cruzan fronteras nacionales con la intención de establecerse, temporal o permanentemente, en otro país. Este fenómeno puede ser motivado por diversas razones, incluyendo oportunidades económicas, conflictos, desastres naturales o reunificación familiar (Castillo, 2018, p. 156). En el caso de Ecuador, la migración internacional ha sido un factor clave en su historia reciente, con olas migratorias significativas hacia Estados Unidos y España desde la década de 1990, impulsadas por crisis económicas y falta de oportunidades laborales (Eguiguren, 2017, p. 60; Rivera & Wessel, 2017, p. 22).

Históricamente, tres etapas han marcado el desarrollo de los estudios sobre migración en Ecuador: primero, el enfoque en las migraciones internas y su relación con la distribución espacial de la población; segundo, la conexión entre transformaciones agrarias y migración; y finalmente, la diversificación de las movilidades, abarcando desde migraciones internacionales hasta tránsitos complejos como el caso haitiano (Rivera & Wessel, 2017, p. 23).

Además, la Ley de Movilidad Humana de Ecuador, implementada en 2017, refleja un esfuerzo significativo por garantizar los derechos humanos de los migrantes. Este marco legal establece principios como la no discriminación, la igualdad ante la ley y la ciudadanía universal, posicionando a Ecuador como un referente en la región (Castillo, 2018, p. 157).

Sin embargo, el fenómeno de la migración en Ecuador también enfrenta desafíos, como la migración en tránsito. Este tipo de movilidad, ejemplificado por la migración haitiana, pone de manifiesto las complejidades de categorizar y gestionar los flujos migratorios (Ménard Marleau, 2017, p. 32). La posición geográfica de Ecuador lo convierte en un nodo estratégico para migrantes que buscan llegar a otros destinos, destacando la importancia de desarrollar políticas adaptativas.

Remesas y su clasificación

Las remesas son transferencias de dinero realizadas por migrantes hacia sus países de origen, y su clasificación puede abordarse desde varias perspectivas. Desde el punto de vista económico, se dividen en remesas familiares y no familiares. Las primeras son enviadas directamente a miembros de la familia y están destinadas al consumo, educación o salud (Charles, 2007, p. 23; Salazar, 2008, p. 10). Las no familiares incluyen inversiones, ahorros o donaciones a comunidades (Melgarejo Terrazas & Martín Carbajal, 2019, p. 53).

En términos de uso, las remesas pueden categorizarse en productivas y no productivas. Las remesas productivas se destinan a inversiones, como la creación de negocios o adquisición de activos. Por ejemplo, en Michoacán, México, se ha evidenciado que un pequeño porcentaje de remesas se utiliza para la creación de microempresas que benefician a la economía local (Melgarejo Terrazas & Martín Carbajal, 2019, p. 57). En contraste, las remesas no productivas son utilizadas para el consumo diario, lo cual, aunque mejora temporalmente la calidad de vida, no contribuye a una seguridad financiera sostenida (Charles, 2007, p. 25).

También se pueden clasificar según su impacto en los hogares. Salazar (2008, p. 12) demostró que las remesas en Guatemala han contribuido a reducir la brecha de pobreza y mejorar el acceso a servicios básicos. Sin embargo, Charles (2007, p. 26) señaló que en Honduras las remesas no necesariamente benefician a los hogares más pobres, sino a aquellos en niveles intermedios de pobreza, incentivando a veces la inactividad laboral.

En un contexto histórico, Nogal (1998, p. 456) aborda las remesas en el siglo XVII, destacando su papel en el financiamiento de la Real Hacienda española. Esto muestra que, aunque el concepto de remesas ha evolucionado, su importancia económica trasciende épocas y geografías.

Finalmente, las remesas son un fenómeno complejo con implicaciones económicas y sociales diversas. Su uso adecuado puede potenciar el desarrollo humano y económico, pero también plantea desafíos que requieren atención política y social.

Variabilidad económica asociada a las remesas

La variabilidad económica de las remesas refleja su papel como fuente de ingreso contracíclico en tiempos de crisis y su interacción con las fluctuaciones macroeconómicas globales. Durante la pandemia del COVID-19, las remesas demostraron resiliencia frente a la incertidumbre económica, actuando como un amortiguador para las economías familiares afectadas. Schaub y Lara (2022, p. 66) destacaron cómo en Guatemala un modelo de pronóstico ajustado permitió minimizar

el margen de error en la estimación de remesas, facilitando decisiones económicas más informadas y mitigando la especulación monetaria. Este carácter contracíclico también se observa en regiones de alta dependencia a las remesas, donde los ingresos familiares aumentan pese a crisis económicas globales (Covarrubias, 2006, p. 309).

Además, las remesas no solo representan flujos de divisas, sino también catalizadores del desarrollo humano cuando son dirigidas hacia la educación, salud o creación de capital productivo. En Colombia, el concepto de "remesa social" subraya el potencial de estas transferencias como vehículo de innovación y cooperación internacional (Robayo, 2011, p. 151). Sin embargo, también existen críticas respecto a su uso, ya que un enfoque exclusivo en el consumo inmediato puede limitar su impacto en el crecimiento sostenible (López & Ascencio, 2006, p. 9).

En Ecuador, las remesas norteamericanas han mostrado una correlación significativa con el crecimiento económico, aunque con efectos mixtos en la calidad del empleo. Martínez Llivisupa (2023, p. 45) encontró que, mientras estas remesas y la inversión en capital fijo impulsan el desarrollo económico, también pueden generar dependencia económica y desafíos en la formalización del empleo adecuado. Este doble efecto resalta la importancia de diseñar políticas que maximicen los beneficios estructurales de las remesas, promoviendo simultáneamente el fortalecimiento de las economías locales.

Políticas migratorias y su impacto

Las políticas migratorias en Ecuador están cimentadas en un marco normativo progresista que prioriza el respeto por los derechos humanos y promueve la inclusión social. La Constitución del 2008 introduce el concepto de ciudadanía universal, que busca eliminar barreras discriminatorias basadas en la nacionalidad. Este documento propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. Además, exige el respeto de los derechos humanos, en particular los de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos (Corte Constitucional del Ecuador, 2008, art. 416, núm. 6-7).

El país también ha adoptado una política de "puertas abiertas", permitiendo la entrada de ciudadanos extranjeros sin visa por un periodo inicial de 90 días, salvo excepciones para ciertos países (Montenegro, 2012). Dentro del contexto de movilidad humana, el enfoque del "buen vivir" resalta la migración como un derecho y enfatiza la dignidad humana. Las políticas públicas reflejan un modelo inclusivo que busca integrar a los migrantes en la sociedad ecuatoriana mientras se asegura el cumplimiento de las normativas migratorias (Montenegro, 2012; Corte Constitucional del Ecuador, 2008).

Sin embargo, estas políticas también han enfrentado desafíos. La implementación de controles migratorios por parte de la Policía Nacional y la regularización de la situación migratoria han generado críticas relacionadas con casos de discriminación y xenofobia (Montenegro, 2012).

Desarrollo económico sostenible

El desarrollo económico sostenible es un enfoque que busca equilibrar el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, integrando las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones (Cruz Salas, 2017, p. 4). En el contexto de las remesas, estas contribuyen a este objetivo al proporcionar capital que puede ser utilizado para mejorar infraestructuras, financiar proyectos comunitarios o fomentar la diversificación de las economías locales. Por ejemplo, en la costa de Oaxaca, las remesas han facilitado cambios en los patrones de consumo hacia alternativas menos dependientes de los recursos naturales, promoviendo así un impacto ambiental positivo (Aragónés, Ávila, & Salgado, 2016, p. 113).

Sin embargo, la efectividad de las remesas en el desarrollo sostenible depende de factores como las condiciones iniciales del país receptor, la inclusión financiera y las políticas de apoyo. Abad Márquez (2005) señala que un entramado institucional eficiente es crucial para maximizar los beneficios económicos y minimizar las desigualdades socioeconómicas (p. 108). En Ecuador, estudios recientes destacan la necesidad de diseñar políticas que optimicen la recepción y el uso de las remesas, promoviendo su inversión en actividades productivas que impulsen un crecimiento inclusivo (Zambrano & Cedeño, 2024, p. 126).

Además, las remesas también pueden desempeñar un papel crucial en la mitigación de los efectos del cambio climático al financiar tecnologías limpias y apoyar prácticas sostenibles en las comunidades rurales. Esto se alinea con un enfoque de desarrollo transnacional, donde los flujos económicos se combinan con el conocimiento y las redes sociales de las diásporas para generar impactos positivos tanto en los países de origen como en los de destino (Cruz Salas, 2017, p. 7).

Migración, género y dinámica familiar

El fenómeno migratorio tiene implicaciones profundas en las dinámicas familiares y de género. En Ecuador, los estudios han mostrado cómo la migración internacional redistribuye roles dentro del hogar, alterando estructuras tradicionales y fomentando nuevas dinámicas de poder y decisión. Las mujeres, en particular, han ganado

protagonismo como receptoras y administradoras de remesas, asumiendo roles económicos que antes estaban restringidos. Sin embargo, este empoderamiento económico también puede generar tensiones familiares, especialmente cuando los remitentes se enfrentan a expectativas conflictivas en sus países de origen y destino (Zavala de Cosío, 2021, p. 10).

Los impactos psicológicos y emocionales de la separación prolongada también son notables, afectando tanto a los migrantes como a sus familias. La "orfandad transnacional", un término utilizado para describir la ausencia física de padres migrantes, plantea desafíos importantes en el desarrollo emocional y social de los hijos que permanecen en Ecuador (Orozco et al., 2024, p. 15). Las políticas públicas deben abordar estas realidades, promoviendo estrategias que mantengan los lazos familiares y minimicen los costos sociales asociados a la migración.

Materiales y métodos

La presente investigación, centrada en el análisis de las remesas y la migración ecuatoriana durante el período 2020-2023, se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y descriptivo, orientado a comprender el comportamiento de las remesas recibidas en Ecuador y los patrones migratorios de su población. Los materiales y métodos empleados se detallan a continuación.

Materiales utilizados

La investigación se fundamentó en fuentes de datos secundarias, software de análisis y bibliografía académica especializada. Entre las fuentes secundarias destacan los informes estadísticos del Banco Central del Ecuador (BCE) relacionados con las remesas recibidas durante los años 2020-2023, así como reportes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Banco Mundial sobre tendencias migratorias y la economía de las remesas.

En cuanto a las herramientas tecnológicas, se utilizó Microsoft Excel para la organización y sistematización de datos, permitiendo cálculos de porcentajes, promedios y la representación gráfica de los hallazgos. Por otro lado, SPSS fue empleado para realizar análisis estadísticos más complejos, como correlaciones entre las variables de remesas y migración.

Finalmente, se consultaron libros y artículos científicos relacionados con la economía de las remesas, migración y desarrollo económico, proporcionando un marco teórico sólido para la interpretación de los resultados.

Métodos de investigación

Se empleó un enfoque cuantitativo descriptivo, adecuado para analizar los datos numéricos relacionados con remesas y migración, describiendo sus características, tendencias y distribuciones. El diseño de la investigación fue transversal, ya que se limitó a un período específico (2020-2023), y no experimental, debido a que no se manipuló ninguna de las variables estudiadas, sino que se observaron y analizaron en su estado natural.

La recolección de datos se realizó exclusivamente a partir de fuentes secundarias confiables, como reportes del Banco Central del Ecuador y bases de datos internacionales. Se seleccionaron variables clave, incluyendo montos totales de remesas, distribución geográfica por provincias, principales países emisores de remesas y destinos migratorios más frecuentes.

El análisis de los datos consistió en la organización de estos en tablas estadísticas, permitiendo identificar tendencias y patrones en la distribución de las remesas y la migración. Además, se llevó a cabo un análisis comparativo con estudios previos para contrastar las tendencias actuales con el marco teórico y bibliográfico.

Confrontación teórica

Los resultados obtenidos se discutieron a la luz de teorías económicas y sociales relacionadas con las remesas y la migración, evaluando su impacto en el desarrollo local y nacional. Asimismo, se realizó una comparación con bibliografía previa, identificando coincidencias y discrepancias con estudios previos y proporcionando un marco contextual para interpretar los hallazgos.

Métodos estadísticos

El análisis estadístico incluyó cálculos de porcentajes y proporciones para evaluar la participación relativa de provincias y países en la recepción y emisión de remesas. También se emplearon correlaciones entre los países emisores de remesas y los principales destinos migratorios de los ecuatorianos, destacando las interacciones entre ambas variables.

Consideraciones éticas

La investigación se llevó a cabo respetando los principios éticos de confidencialidad y manejo responsable de los datos. Al utilizar únicamente fuentes secundarias, se garantizaron las buenas prácticas en el manejo de la información, asegurando que los datos provinieran de fuentes públicas, confiables y debidamente acreditadas.

Resultados

En el contexto actual, las remesas representan un pilar fundamental para la economía ecuatoriana, desempeñando un rol clave en el sostenimiento de miles de hogares y en la dinamización de la economía local. Este análisis aborda la evolución de las remesas enviadas al país entre 2020 y 2023, así como los patrones de emigración y su impacto en las provincias y comunidades receptoras.

El periodo analizado refleja importantes transformaciones económicas y sociales, marcadas por la recuperación posterior a la pandemia de COVID-19, la intensificación de los flujos migratorios y los cambios en las dinámicas económicas globales. Además, se observan tendencias significativas en cuanto a los países de origen de las remesas y los destinos de los migrantes ecuatorianos.

A continuación, se presentan los resultados del análisis organizados en tres grandes apartados: remesas por provincia de destino, remesas por país de origen y los principales destinos de los emigrantes ecuatorianos. Estos apartados se fundamentan en datos del Banco Central del Ecuador y el Censo 2022. Este enfoque busca comprender las implicaciones económicas y sociales de las remesas, así como los retos y oportunidades derivados de los patrones migratorios.

Tabla 1. Remesas por provincia de destino (2020-2023)

Provincia	2020	2021	2022	2023	Total	%
Guayas	944.644,0	1.186.272,8	1.214.623,9	1.567.776,6	4.913.317,4	27,46%
Azuay	668.433,5	976.595,6	1.145.200,0	1.179.537,6	3.969.766,7	22,19%
Pichincha	612.235,7	760.373,3	992.834,2	880.635,9	3.246.079,0	18,14%
Otros	1.112.481,7	1.439.143,2	1.390.876,9	1.819.539,4	5.762.041,3	32,21%
TOTAL	3.337.794,9	4.362.384,9	4.743.535,0	5.447.489,4	17.891.204,3	100,00%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central del Ecuador (BCE). Montos de remesas recibidas por país (origen). Disponible en <https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/Remesas/indice.htm>.

Entre 2020 y 2023, el flujo de remesas en Ecuador aumentó considerablemente, reflejando una recuperación económica post-pandemia y una mayor dependencia de los ingresos enviados por migrantes. Las provincias de Guayas, Azuay y Pichincha se consolidaron como las principales receptoras de remesas, representando un 67.79% del total acumulado en el período:

1. Guayas lideró con \$4,913 millones (27.46%), mostrando un crecimiento sostenido, especialmente en 2023, cuando alcanzó \$1,567 millones.
2. Azuay captó \$3,969 millones (22.19%), siendo una provincia tradicionalmente vinculada a la migración, especialmente hacia EE. UU. y España.
3. Pichincha ocupó el tercer lugar con \$3,246 millones (18.14%). A pesar de su relevancia económica, mostró una leve desaceleración en 2023 respecto a 2022.

El incremento más significativo se observó en las "otras provincias", que representaron un 32.21% del total (\$5,762 millones), indicando una diversificación de los destinos de las remesas dentro del país. Este comportamiento refuerza la importancia de las remesas como motor económico regional, aliviando tensiones financieras en áreas rurales y urbanas. Sin embargo, también refleja desigualdades entre provincias en términos de dependencia de estos flujos.

Tabla 2. Remesas por país de origen (2020-2023)

País	2020	2021	2022	2023	2024	%
Estados Unidos de América	2.026.601.1	2.768.094.1	3.307.607.0	3.880.613.2	11.982.915.5	65,98%
España	770.244.1	909.513.4	782.964.8	875.644.8	3.339.367,0	18.66%
Otros países de origen	540.949.7	634.77.4	652.963.6	690.231.4	2.568.922.2	14.36%
Total	3.337.794.9	4.362.384.9	4.743.535.4	5.447.489,4	17.891.204,6	100,00%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central del Ecuador (BCE). Montos de remesas recibidas por país (origen). Disponible en <https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/Remesas/indice.htm>.

El 66.98% de las remesas acumuladas provino de los Estados Unidos, consolidándose como la principal fuente con \$11,982 millones. Este crecimiento refleja el aumento de la migración ecuatoriana hacia EE. UU. y las políticas económicas favorables que han permitido a los migrantes enviar mayores cantidades de dinero.

Por otro lado, España contribuyó con un 18.66% (\$3,339 millones). A pesar de representar la segunda fuente, mostró fluctuaciones, con una leve disminución en 2022 atribuible a desafíos económicos en Europa tras la pandemia.

Los "otros países" aportaron \$2,569 millones (14.36%), indicando que los ecuatorianos también han migrado a destinos alternativos como Italia, Chile y Canadá. Estos resultados subrayan la importancia de las políticas migratorias y la estabilidad económica en los países de destino para sostener los flujos de remesas hacia Ecuador. Además, evidencian cómo las remesas se han convertido en un amortiguador económico frente a crisis internas.

Tabla 3. Destino de los migrantes ecuatorianos

Destino	Emigrantes	%
Estados Unidos	72.043	57.64%
España	18.585	14.87%
Chile	5.663	4.53%
Otros destinos de los migrantes	28.701	22.96%
Total	124.992	100.00%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo Ecuador 2022, publicado por el portal Primicias el lunes 30 de diciembre de 2024. Destinos a los que emigraron los ecuatorianos. Los datos se obtuvieron a través de las familias de los emigrantes que dejaron el país entre noviembre de 2010 y marzo de 2023. Disponible en <https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/censo-ecuador/ecuatorianos-emigrantes-jovenes-destinos/>

Según el Censo 2022, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de los emigrantes ecuatorianos, acogiendo al 57.64% (72,043 personas). Esto refleja el atractivo económico del país y las redes migratorias preexistentes que facilitan la integración de nuevos migrantes.

España fue el segundo destino con un 14.87% (18,585 personas), destacándose por su afinidad cultural e idiomática, a pesar de las restricciones laborales en algunos sectores.

Chile, con un 4.53% (5,663 personas), ha emergido como un destino alternativo, impulsado por su estabilidad económica y oportunidades laborales en áreas específicas como la minería y servicios.

Finalmente, otros destinos abarcaron el 22.96% (28,701 personas), reflejando una diversificación en los patrones migratorios. Este panorama sugiere que, aunque EE. UU. y España siguen dominando, los emigrantes ecuatorianos están explorando nuevos horizontes, diversificando sus destinos según las oportunidades económicas y políticas migratorias. Esto plantea retos y oportunidades para la diplomacia ecuatoriana, especialmente en la protección de los derechos de los migrantes en países menos tradicionales.

Discusión de resultados

El presente análisis sobre las remesas y la migración ecuatoriana durante el período 2020-2023 pone de manifiesto que las remesas se han consolidado como una fuente esencial de ingresos externos para Ecuador, especialmente en el contexto de la recuperación post-pandemia. Este flujo financiero, que alcanzó un total de \$17,891.2 millones, confirma la relevancia teórica de las remesas en la estabilización económica y en la mejora del bienestar de las familias receptoras en países en desarrollo.

Los resultados obtenidos encuentran resonancia en estudios previos, como el informe “Análisis del impacto que genera la recepción de remesas en la economía familiar en el Distrito Central” de Honduras (Romero Cáceres & Mendoza Figueroa, 2022). Ambos estudios destacan el papel central de las remesas en la economía familiar, aunque reflejan matices diferenciados inherentes a las particularidades económicas y sociales de cada país. En ambos contextos, las remesas se destinan mayoritariamente al consumo, la educación y la salud, promoviendo el alivio de la pobreza y el sostenimiento económico, especialmente durante la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, surgen diferencias significativas. En Ecuador, las remesas provienen de un origen más diversificado, con aportes significativos desde Estados Unidos, España, Chile e Italia. Por el contrario, en Honduras, el flujo se concentra predominantemente en Estados Unidos, lo que implica una mayor vulnerabilidad ante cambios en las políticas migratorias o económicas de ese país. Además, el impacto de las remesas en el Producto Interno Bruto (PIB) es más pronunciado en Honduras, alcanzando hasta un 25%, mientras que en Ecuador, aunque relevante, está más distribuido en un mercado diversificado.

El análisis de la distribución geográfica de las remesas en Ecuador evidencia disparidades significativas entre provincias. Las provincias de Guayas (27.46%), Azuay (22.19%) y Pichincha (18.14%) destacan como las principales receptoras debido a su densidad poblacional, urbanización y redes migratorias establecidas. Este hallazgo guarda paralelismos con el estudio de Navarro Chávez, Ayvar Campos y Pedraza Rendón (2013) sobre la migración y las remesas en Michoacán, México, donde también se observa una concentración de remesas en regiones con fuertes redes migratorias. Mientras en Michoacán estas se concentran en comunidades específicas debido a una tradición migratoria hacia Estados Unidos, en Ecuador la categoría "Otros Destinos de Remesas" (32.21%) refleja una diversificación reciente que plantea tanto oportunidades como retos relacionados con el acceso a servicios financieros y oportunidades de inversión.

En cuanto a los países emisores de remesas hacia Ecuador, Estados Unidos lidera con un 66.98%, seguido por España con un 18.66%. Este patrón refleja las tendencias históricas de la migración ecuatoriana, caracterizada por la búsqueda de mejores oportunidades económicas en destinos consolidados. Sin embargo, esta alta dependencia de Estados Unidos plantea vulnerabilidades ante posibles fluctuaciones

económicas o cambios en políticas migratorias. Además, la leve disminución de las remesas provenientes de España en 2022 puede atribuirse a la crisis energética que afectó a Europa, lo que confirma cómo los contextos macroeconómicos de los países emisores inciden directamente en los flujos de remesas. Estos hallazgos se alinean con el estudio de Parra y Rodríguez (2016), que analiza los determinantes macroeconómicos de las remesas hacia los países del DR-CAFTA. Ambos trabajos coinciden en que variables como el crecimiento del PIB y el poder adquisitivo de los migrantes en los países anfitriones tienen un impacto crucial en los flujos de remesas.

El análisis de los destinos de los migrantes ecuatorianos muestra que Estados Unidos alberga al 57.64% de los emigrantes, seguido por España con el 14.87%. La categoría "Otros Destinos" (22.96%) refleja una diversificación hacia países como Chile, que representa el 4.53% del total. Esta diversificación responde a factores económicos y políticos recientes y contrasta con el estudio de Poveda, Rendón y Andrade (2018), que subraya una tendencia histórica de retorno a Ecuador motivada por factores económicos y sociales. Mientras que los destinos tradicionales como Estados Unidos y España mantienen su relevancia debido a redes migratorias establecidas, la reciente preferencia por Chile destaca la adaptabilidad de los migrantes ecuatorianos y la búsqueda de nuevas oportunidades económicas.

Las remesas, además de su impacto macroeconómico, juegan un papel central en el bienestar de los hogares receptores al financiar necesidades básicas como vivienda, educación y alimentación. No obstante, el uso predominante de las remesas para el consumo, en lugar de inversiones productivas, limita su potencial transformador. Este hallazgo se alinea con el estudio de Garavito-Acosta (2019), que analiza los determinantes de las remesas en Colombia, donde también se destaca el carácter contracíclico de estos flujos y su rol clave en el sostenimiento económico de las familias receptoras.

Los resultados obtenidos resaltan la necesidad de políticas públicas que promuevan el uso estratégico de las remesas, particularmente en inversiones productivas que fomenten el desarrollo sostenible. Iniciativas como la educación financiera, programas de ahorro e incentivos para proyectos empresariales liderados por familias receptoras son fundamentales para maximizar su impacto. Además, es crucial reducir las disparidades geográficas en Ecuador mediante la promoción del acceso financiero en zonas rurales y la implementación de instrumentos que reduzcan los costos de transferencia. A nivel internacional, se deben fortalecer las relaciones diplomáticas con los principales países emisores para garantizar condiciones laborales justas y el respeto a los derechos de los migrantes ecuatorianos.

En síntesis, las remesas representan una conexión vital entre los migrantes y sus países de origen, evidenciando una relación transnacional dinámica. Si bien su impacto en el alivio de la pobreza y el sostenimiento económico es significativo, su potencial transformador dependerá de la capacidad institucional para transformar este flujo financiero en un catalizador del desarrollo sostenible.

Conclusiones

La migración internacional y las remesas han demostrado ser componentes clave para la economía y sociedad ecuatoriana durante el período 2020-2023. Este estudio evidencia que las remesas se consolidaron como una fuente crucial de ingresos externos, con un impacto significativo en el alivio de la pobreza, el sostenimiento económico de miles de hogares y la promoción del consumo en sectores vulnerables. Los flujos migratorios hacia destinos tradicionales como Estados Unidos y España, junto con una diversificación hacia países emergentes como Chile, subrayan la adaptabilidad de los migrantes ecuatorianos frente a cambios económicos y políticos globales.

Desde una perspectiva macroeconómica, las remesas han contribuido a estabilizar la economía nacional, actuando como un amortiguador frente a crisis globales, como se observó durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, también se identifican riesgos asociados a la dependencia de las remesas para el consumo, lo que limita su potencial transformador en términos de desarrollo sostenible. Este hallazgo resalta la necesidad de políticas públicas que fomenten su uso en actividades productivas, promoviendo la inclusión financiera y reduciendo las desigualdades regionales.

En el ámbito social, las remesas han impactado las dinámicas familiares, promoviendo el acceso a educación y salud, pero también generando retos como la fragmentación familiar y la "orfandad transnacional". Estos efectos reflejan la complejidad de la relación entre migración y desarrollo, que requiere enfoques integrales para maximizar los beneficios y mitigar los desafíos.

En síntesis, las remesas representan una oportunidad invaluable para el desarrollo económico y social de Ecuador, pero su impacto a largo plazo dependerá de la capacidad institucional para canalizar estos recursos hacia estrategias sostenibles. Este estudio ofrece una base para diseñar políticas que optimicen el uso de las remesas y fortalezcan su papel como motor de desarrollo, garantizando al mismo tiempo el bienestar de los migrantes y sus familias.

Referencias bibliográficas

Abad Márquez, L. V. (2005). Impacto de la emigración y las remesas en el desarrollo. Un enfoque desde las "condiciones iniciales". *Migraciones: Publicación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones*, 18(1), 105-148. <https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/3047>

Aragonés, A. M., Ávila, S., & Salgado, U. (2016). Migración rural, remesas y su relación con la diversificación sustentable y los patrones de consumo. Un estudio de caso en la zona costera de Oaxaca. *Migración y desarrollo*, 14(27), 109-138. <https://>

www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-75992016000200109&script=sci_arttext

Banco Central del Ecuador. (2024). Montos de remesas recibidas por país (origen). Recuperado de <https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/Remesas/indice.htm>

Cáceres, A. R., & Figueroa, C. A. M. (2023). Análisis del impacto que genera la recepción de remesas en la economía familiar en el Distrito Central. Recuperado de <https://repositorio.unitec.edu/server/api/core/bitstreams/2c42a3a4-f353-4388-bb8f-e05648a57e17/content>

Castillo, G. P. M. (2018). Normativa legal de la migración en el Ecuador. *Revista científica Retos de la ciencia*, 2(3), 155-164. <https://retosdelacienciaec.com/Revistas/index.php/retos/article/view/236>

Charles, M. (2007). El impacto de las remesas en los hogares rurales de Honduras. Proyecto especial de graduación del Programa de Ingeniería en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente, Zamorano (pp. 23–26). Recuperado de <https://bdigital.zamorano.edu/server/api/core/bitstreams/0e7a176d-d538-4cff-8c49-e121b931693c/content>

Corte Constitucional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008. Recuperado de https://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/eyJjYXJwZXRhIjoiem8iLCJ1dWlkjoiMDZmMTE3NmQtMGMxNCooOTNmLWZhZGYtMjQoZmQoOWQ10TVLnBkZiJ9

Covarrubias, H. M. (2006). Controversias en el desarrollo económico local basado en las remesas de los migrantes. *Análisis Económico*, 21(47), 307–330. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/413/41304714.pdf>

Cruz Salas, G. G. (2017). Nota técnica sobre migración, remesas y finanzas para el desarrollo en América Latina. <https://hdl.handle.net/11191/7062>

Eguiguren, M. M. (2017). Los estudios de la migración en Ecuador: Del desarrollo nacional a las movibilidades. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, (58), 59-81. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-12492017000100059

Garavito-Acosta, A. L. (2019). Migración internacional y determinantes de las remesas de trabajadores en Colombia. *Borradores de Economía*, No. 1066. <https://doi.org/10.32468/be.1066>

López, M. V., & Ascencio, F. L. (2006). Remesas y crecimiento regional en México. *ResearchGate*, 10(2), 7–15. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/255654552_Remesas_y_Crecimiento_Regional_en_Mexico

- Martínez Llivisupa, J. F. (2023). El impacto de las remesas norteamericanas en el crecimiento económico del Ecuador desde el año 2005-2022 (Tesis de pregrado, p. 45). Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado de <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25736>
- Melgarejo Terrazas, A., & Martín Carbajal, M. de la L. (2019). Remesas y creación de micro empresas en Huandacareo, Michoacán. *FACE: Revista De La Facultad De Ciencias Económicas Y Empresariales*, 19(2), 51–62.
- Ménard Marleau, A. (2017). Ecuador como nodo articulador de la migración senegalesa en América del Sur. *Migración y desarrollo*, 15(29), 31-50. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-75992017000200031&script=sci_arttext
- Montenegro, C. (2012). Ecuador y la política migratoria de puertas abiertas y libre visado [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. Repositorio Institucional PUCE. Recuperado de <http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3017>
- Navarro Chávez, J. C. L., Ayvar Campos, F. J., & Pedraza Rendón, O. H. (2013). Migración, remesas y distribución del ingreso en México y Michoacán. Juan Pablos Editor. Recuperado de <https://riudg.udg.mx/bitstream/20.500.12104/73788/1/BCUCEA00107.pdf>
- Nogal, C. Á. (1998). Las remesas americanas en las finanzas de la Real Hacienda: La cuantificación del dinero de la Corona (1621–1675). *Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History*, 16(2), 453–488. <https://doi.org/10.1017/S0212610900007217>
- Orozco, A. I. O., Rivera Heredia, M. E., Pérez Padilla, M. D. L. L., & Vargas Garduño, M. D. L. (2024). Dinámica familiar en hogares con padre migrante: Percepción de madres e hijos. *Simbiosis*, 3(5). <https://doi.org/10.59993/simbiosis.v3i5.23>
- Parra, E. L., & Rodríguez, A. C. (2016). Determinantes macroeconómicos de las remesas en los países del DR-CAFTA. *Ciencia y Sociedad*, 41(2), 361-388. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7400833>
- Poveda Burgos, G., Rendón Pérez, J., & Andrade Garófalo, C. (2018). Migrantes ecuatorianos retornados del exterior, las remesas y su participación en el crecimiento económico. *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*. Recuperado de <https://www.eumed.net/rev/oel/2018/05/migrantes-retornados-ecuador.html>
- Primicias. (2024, Diciembre 30). Destinos a los que emigraron los ecuatorianos. Recuperado de <https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/censo-ecuador/ecuatorianos-emigrantes-jovenes-destinos/>

- Rivera, A. L., & Wessel, J. (2017). Migración haitiana en tránsito por Ecuador. *Comentario Internacional: Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales*, (17), 19-32. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/comentario/article/view/639>
- Robayo, F. B. (2011). Remesa social colombiana: Viabilidad de su política dentro de los marcos de cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación (CTEI). *Revista Via Iuris*, 11(1), 149-176. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3956774>
- Salazar, S. I. P. (2008). El efecto de las remesas familiares en el bienestar de los hogares guatemaltecos. *Encuentro*, 80, 7-22. Recuperado de <https://camjol.info/index.php/ENCUENTRO/article/view/3632>
- Schaub, L. R. A., & Lara, J. F. D. (2022). Remesas familiares en Guatemala: Mejorar su pronóstico para reducir la especulación ante el COVID-19. *Revista Académica ECO*, 26(1), 65-77. Recuperado de <http://revistasguatemala.usac.edu.gt/index.php/race/article/view/1749>
- Zambrano, J. A. C., & Cedeño, J. G. G. (2024). Remesas en Ecuador (2007-2023): análisis descriptivo y sus dificultades económicas. *Journal Business Science*, 5(2), 122-138. DOI: <https://doi.org/10.56124/jbs.v5i2.007>
- Zavala de Cosío, M. E. (2021). Migraciones internacionales, familias y género. *Población y Desarrollo - Argonautas y Caminantes*, 17, 7-18. <https://camjol.info/index.php/PDAC/article/view/12734>